

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI SOHASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH XUSUSIYATLARI

¹Ochilov Akram Odilovich, ²Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li

¹Qarshi davlat universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasini mudiri, i.f.d., professor

²Qarshi davlat universiteti iqtisodiyot kafedrasini tayanchi doktranti

¹ORCID kodi: 0009-0004-9254-188X

²ORCID kodi: 0009-0004-4283-0800

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391946>

Annotatsiya. Raqamli transformatsiya bugungi kunda davlat boshqaruvi tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu jarayon davlat xizmatlarini avtomatlashtirish, shaffoflikni ta'minlash va fuqarolarga qulay xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning davlat xizmatlari faoliyatidagi o'rni, elektron hukumat tizimi, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili yordamida boshqaruv samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajribalar asosida davlat xizmatlarining rivojlanish istiqbollari yoritiladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, davlat fuqarolik xizmati, elektron hukumat, avtomatlashtirish, shaffoflik, innovatsiya, ma'lumotlar tahlili.

Аннотация. Цифровая трансформация сегодня становится неотъемлемой частью системы государственного управления. Этот процесс позволяет автоматизировать государственные услуги, обеспечить прозрачность и предоставить гражданам удобные услуги. В данной статье анализируется роль цифровых технологий в деятельности государственных служб, вопросы повышения эффективности управления с помощью системы электронного правительства, искусственного интеллекта и анализа данных. При этом будут освещены перспективы развития государственных услуг на основе инновационных подходов и международного опыта.

Ключевые слова. цифровая трансформация, государственная гражданская служба, электронное правительство, автоматизация, прозрачность, инновации, анализ данных.

Abstract. Digital transformation is becoming an integral part of the public administration system today. This process allows for the automation of public services, ensuring transparency and providing convenient services to citizens. This article analyzes the role of digital technologies in the activities of public services, issues of increasing management efficiency using the e-government system, artificial intelligence and data analytics. At the same time, the prospects for the development of public services based on innovative approaches and international experience are highlighted.

Keywords: digital transformation, public civil service, e-government, automation, transparency, innovation, data analytics.

Kirish

Raqamli transformatsiya zamonaviy davlat boshqaruvi tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. XXI asning axborot texnologiyalari rivojlanishi davlat xizmatlarini taqdim etish jarayonida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Davlat fuqarolik xizmati sohasida raqamli

texnologiyalarni joriy etish xizmat ko'rsatish jarayonini tezlashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va fuqarolarga qulaylik yaratish imkonini beradi.

Maqolaning asosiy maqsadi - davlat fuqarolik xizmatlarida raqamli transformatsiyaning o'rni va samaradorlikni oshirishga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganishdir. Bu borada ilg'or texnologiyalar, ma'lumotlarni tahlil qilish, avtomatlashtirish va sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Zamonaviy taraqqiyot sharoitida raqamlashtirish masalasi muhim o'rin egallaydigan xalqaro jarayon bo'lib, bu raqamli texnologiyalar vositasida inson hayotining barcha jabhalarini qamrab oldi.

Iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga raqamli transformatsiyani joriy etish, ularni doimiy takomillashtirib borish hamda yuqori aniqlikka ega texnologik jarayonlar orqali mazkur sohalarni taraqqiy ettirishga doir qator tadqiqotlar o'tkazilgan.

Mazkur masalaning ayrim jihatlari respublikamizning qator yirik olimlari, shular jumlasidan Sharipov K.A, Yuldashev M.A, Abdullayev A. I, Sattarov T.S, Miraliyeva D.T, Shofiddinova Z. I, Fayzullayeva N.S, Lutfullayeva N.X., Mirzaaxmedova N.A., Musaxanova G. M tomonidan tadqiq etilgan [1].

Jahon iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasining xususiyatlarini o'rganishning nazariy asoslari xorijlik iqtisodchilar K. Shvab, D. Rifkin, Y. Shumpeter, R. Bolduin, D. Bell, R. Buxta, R. Xiks, V. Karamova, V. Ovchinnikova, V. Babkina, D. Burkaltseva, V. Keshelava, S. Medovnikova, D. Gimranova, N. Xolkin, M. Nureyev, A. Hayfets, V. Kuznetsova, T. Bogomolova, D. Kondratyeva, Y. Glazyeva, B. Kondratyeva, N. Spartak, N. Savinova ilmiy asarlarida tadqiq etilgan. Shuningdek, T. Filippon, V. Maslennikovning ishlarida iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni ta'siri ostida moliya tarmog'ini o'zgartirishning alohida masalalari yoritilgan [2].

Iqtisodchi va Jahon Iqtisodiy Forumi (World Economic Forum) asoschisi Klaus Shvab o'zining "To'rtinchi sanoat inqilobi" asarida raqamli transformatsiyaning umumiy rivojlanish tendensiyalarini, jumladan, davlat boshqaruvi va fuqarolik xizmatlari sohasida yuzaga keladigan o'zgarishlarni tahlil qiladi. Shvab o'zining asarida, raqamli texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlarini ko'rib chiqadi va ular davlat boshqaruvidagi samaradorlikni qanday oshirishi mumkinligini tahlil qiladi. U raqamli transformatsiya va sanoat inqilobi orasidagi aloqalarni keng doirada ko'rib chiqadi [3].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda raqamli transformatsiya va davlat fuqarolik xizmati bo'yicha ilg'or tajribalarni tahliliy metod orqali, turli davlatlarning elektron hukumat modellarini taqqoslash orqali samarali yondashuvlarini aniqlash uchun qiyosiy metoddan, shuningdek, so'nggi yillardagi davlat xizmatlarini raqamlashtirish natijalari yuzasidan statistik metodlardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Raqamli transformatsiya - bu zamonaviy texnologiyalarni davlat, biznes va jamiyat hayotiga joriy etish orqali jarayonlarni avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash jarayonidir. Bu jarayon nafaqat texnologik rivojlanish, balki iqtisodiy o'sish, boshqaruv tizimining shaffofligi va insonlarning turmush tarzini yaxshilashga ham bevosita ta'sir qiladi. Raqamli texnologiyalar yordamida davlat xizmatlari tezkor va qulay bo'lib, fuqarolar va tadbirkorlar uchun vaqt va resurs tejashiga olib keladi.

Davlat boshqaruvida raqamli platformalar va sun'iy intellekt (AI) asosida avtomatlashtirilgan tizimlarning joriy etilishi natijasida davlat xizmatchilarining ish samaradorligi oshadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra Estoniyada X-Road tizimi barcha davlat idoralari o'rtasida avtomatlashtirilgan ma'lumot almashinuvini ta'minlab, hujjatlar aylanishi tezligini 70% ga oshirdi [4]. BMTning Elektron hukumatni rivojlantirish indeksining 2024-yil reytingi natijasiga ko'ra O'zbekiston o'tgan davrda 18 pog'ona yuqorilab, 195 ta mamlakat ichida 69 o'ringa ko'tarildi [5]. Natijada eng tez sur'atlarda o'sayotgan davlatlar qatoriga kirdi. Ushbu xalqaro reyting ko'rsatkichlari asosida O'zbekistondagi davlat va xo'jalik hamda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida raqamli transformatsiya holatini reyting baholash metodikasi ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur metodika doimiy ravishda takomillashtirib borilmoqda.

Shu bilan birgalikda davlat organlari faoliyatini samarali va jadal rivojlantirish maqsadida bir qator elektron platformalar joriy etilgan. Ushbu platformalar davlat xizmatining sifati va samaradorligini oshirish, fuqarolarga qulaylik yaratish va raqamli transformatsiyani amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Inson resurslarini boshqarishning yagona elektron platformasi bu - hrm.argos.uz. Ushbu dasturiy kompleks tashkilotlarning HR bo'linmalari ishini to'liq raqamlashtirish imkonini taqdim etadi. 2024-yildan vakant lavozimga tanlov e'lon qilishdan tortib, xodimning tashkilotdagi faoliyatini yakunlashga qadar bo'lgan barcha jarayonlar ushbu platformada shakllantirilmoqda.

Davlat fuqarolik xizmati vakant lavozimlarining yagona portali - vacancy.argos.uz. Mazkur portal 16 mingdan ortiq tashkilotni birlashtirgan, unda 3 million nomzod ro'yxatdan o'tgan, 490 mingga yaqin rezyume shakllantirilgan. Nomzod qog'oz shaklidagi 16 ta hujjatni yig'ishi, tashkilotma-tashkilot yurishi shart emas, barchasi turli tizimlardan avtomatik shakllanadi.

test.argos.uz - davlat fuqarolik xizmatchilarini sinovdan o'tkazish moduli. Mazkur platforma nafaqat tanlov orqali ishga kirish istagidagi nomzodlar bilimini sinovdan o'tkazishga mo'ljallangan.

edu.argos.uz - davlat xizmatchilari uchun trening va malakani oshirish platformasi davlat fuqarolik xizmatchilarining professional rivojlanishini va ixtisoslashgan tayyorgarligini ta'minlaydi.

samaradorlik.uz - respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining faoliyati samaradorligini baholash platformasi. Dastur hokimiyat organlari faoliyatining samaradorligiga oid tahlillar, hisobot va statistik ma'lumotlarni o'zida birlashtirgan. Ushbu tizimlar Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari, Singapur va Yaponiya kabi davlatlarda muvaffaqiyatli joriy etilgan, davlat xizmatchilari uchun mo'ljallangan ushbu dasturlar "Elektron hukumat" tarkibiy qismi sifatida shakllantirilgan hamda mamlakatning yagona interaktiv portaliga integratsiyalashtirilgan [6].

Davlat organlari faoliyatining raqamlashtirilishi fuqarolar uchun qulaylik va tezkorlik yaratadi. Elektron xizmatlar orqali davlat xizmatlariga murojaat qilish muddati sezilarli darajada qisqaradi. Xususan, O'zbekistonda "Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali" (my.gov.uz) orqali 347 turdagi davlat xizmati taqdim etilib, fuqarolarga qulaylik yaratildi. Xitoyda "Smart City" konsepsiyasi doirasida 98% davlat xizmatlari onlayn shaklga o'tkazilgan bo'lib, har bir fuqaroga individual xizmat taklif etish tizimi yo'lga qo'yilgan. Natijada raqamlashtirish hisobiga davlat xizmatlarida qog'oz hujjat aylanmasi kamayib, byudjet xarajatlari optimallashtirilmoqda. Jahon Bankining 2022-yilgi hisobotiga ko'ra, elektron davlat xizmatlari yordamida O'zbekiston

hukumati yillik operatsion xarajatlarini taxminan 250 million AQSh dollariga tejashga muvaffaq bo'lgan.

Aholi va tadbirkorlarga davlat xizmatlarini ko'rsatishda qulayliklar yaratish maqsadida, hududlarda 1037 ta pochta aloqasi obyektlarida YIDXP platformasidan foydalangan holda 60 turdagi davlat xizmatlarini taqdim etish yo'lga qo'yilgan.

Shuningdek, davlat xizmatlaridan foydalanish uchun shaxsni identifikatsiyalashning mavjud tizim va vositalariga qo'shimcha ravishda jismoniy shaxsni identifikatsiyalashning Mobile-ID tizimi joriy etildi. Mobile-ID tizimi yordamida Yagona portaldagi 61 turdagi elektron davlat xizmatlaridan foydalanish jarayonida majburiy tartibda Elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash amaliyotidan voz kechiladi [7].

Bugungi kunda 19 turdagi davlat xizmatlari kompleks birlashtirilishi natijasida 6 turdagi kompozit shakldagi xizmatlarni ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Masalan, tug'ilganlikni qayd etish bilan bog'liq kompleks davlat xizmatidan foydalanish natijasida kompozit shaklda bir vaqtning o'zida bitta so'rov orqali tug'ilganlikni qayd etish, oilaviy poliklinikaga hisobga qo'yish, bir martalik nafaqa pulini olish, ota-onaning doimiy ro'yxatda turgan manzili bo'yicha ro'yxatga qo'yish, bolani bog'chaga navbatga qo'yish xizmatlaridan foydalanish mumkin. Ushbu xizmatlardan o'tgan davr davomida 200 ming marotabadan ko'p foydalanilgan bo'lib, foydalanuvchilarning ortiqcha harajatlari va vaqti iqtisod qilingan.

Xulosa va takliflar

Davlat fuqarolik xizmati sohasining samaradorligini oshirish raqamli transformatsiya jarayonining eng asosiy maqsadlaridan biridir. Bu jarayonning amalga oshirilishi natijasida nafaqat davlat boshqaruvining samaradorligi oshadi, balki fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini ham yaxshilash mumkin bo'ladi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan raqamli tizimlar va innovatsion yondoshuvlar davlat fuqarolik xizmatlarini tez va samarali taqdim etish imkonini yaratadi. Raqamli transformatsiya davlat organlarining ichki jarayonlarini optimallashtirish, xodimlarning ish yukini kamaytirish, va natijada fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini oshirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi takliflar ilgari suriladi.

Birinchi, raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun davlat organlari o'zlarining ichki tizimlarini raqamli texnologiyalar bilan modernizatsiya qilishlari kerak. Bu esa fuqarolarga tezkor, sifatli va aniq xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Raqamli platformalar orqali murojaatlarni qabul qilish, ma'lumotlarni tezda qayta ishlash, va elektron arizalar tizimi orqali fuqarolar bilan muloqot qilish davlat xizmati tizimini optimallashtiradi. Shuningdek, davlat fuqarolik xizmati sohasida sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyalari, bulutli hisoblash va boshqa ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali davlat organlari o'z xizmatlarini yanada shaffof va samarali qilishlari mumkin.

Ikkinchi, raqamli transformatsiya jarayonida davlat fuqarolik xizmati sohasida shaffoflikni ta'minlash juda muhimdir. Fuqarolar o'zlarining arizalari va murojaatlari ustidan to'liq nazoratni amalga oshirishlari, arizalar holatini kuzatishlari mumkin. Bu nafaqat fuqarolarning xizmatlarga bo'lgan ishonchini oshiradi, balki davlat organlarining hisobotlilikini ham ta'minlaydi.

Uchinchi, davlat fuqarolik xizmatini raqamli transformatsiya qilishda kadrlar tayyorlash va ularning raqamli ko'nikmalarini oshirish alohida ahamiyatga ega. Raqamli tizimlar va texnologiyalarni joriy etishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan xodimlarning bu tizimlardan samarali foydalanishga tayyorligiga bog'liq.

To'rtinchidan, raqamli xavfsizlikni ta'minlash. Fuqarolardan olinadigan ma'lumotlar, shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligini himoya qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur. Xavfsizlikni ta'minlash uchun blokcheyn texnologiyalari, kriptografik usullar, shifrlash va boshqa ilg'or xavfsizlik choralarini qo'llash muhimdir.

Beshinchidan, raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida fuqarolarning roli ham katta ahamiyatga ega. Fuqarolar yangi raqamli xizmatlarga oson kirish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Shu bilan birga, davlat organlari fuqarolarga yangi tizimlar haqida ma'lumot berib, ularni raqamli xizmatlar bilan tanishtirishlari lozim. Bunday yondoshuv fuqarolarni faollashtiradi va raqamli xizmatlarga ko'proq murojaat qilishlarini rag'batlantiradi. Fuqarolarning raqamli xizmatlarga bo'lgan ishonchi ortishi, ular o'z ehtiyojlarini tez va samarali hal qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Raqamli transformatsiya jarayonida davlat fuqarolik xizmati sohasining samaradorligini oshirish, nafaqat davlat boshqaruvining samaradorligini yaxshilaydi, balki fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatini ham sezilarli darajada oshiradi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, raqamli xavfsizlik va maxfiylikni ta'minlash, kadrlar tayyorlash, va fuqarolarni raqamli xizmatlar bilan tanishtirish jarayonlari muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, davlat tizimi yanada samarali va shaffof bo'ladi. Raqamli transformatsiya jarayonida yuqoridagi jihatlar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularning to'g'ri va samarali amalga oshirilishi davlat fuqarolik xizmati sohasida inqilobiy o'zgarishlarga olib keladi. Bunday o'zgarishlar fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini oshiradi va ular uchun xizmatlarni yanada sifatliroq qiladi.

REFERENCES

1. TDIU, "Innovatsion ta'lim" kafedresi, "Raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta'limning transformatsiyasi" respublika ilmiy amaliy anjumanining ilmiy maqolalar va ma'ruza tezislari to'plami, 2022-yil 18-noyabr.
2. Нагорный Д.А. Цифровая трансформация мировой экономики: тенденции и перспективы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва – 2021, 212 с.
3. Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо. 2016.- [Электронныйресурс].
4. OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1
5. <https://www.senat.uz/post/post-2507>
6. "Yangi O'zbekiston" gazetasi 2024 yil 12 sentabr, 185-son.
7. <https://gov.uz/uz/iiv/pages/elektron-hukumat>